

Оценка удовлетворенности студентов педагогических направлений подготовки качеством развития цифровых компетенций с элементами электронного обучения

Л. А. ЯКОВЛЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. В современном образовательном пространстве возникает потребность в будущих учителях, готовых использовать цифровые технологии, которые уже активно используются обучающимися школ. Оценка удовлетворенности качеством электронного обучения определяет прочность развиваемых компетенций, а также позволяет вносить коррективы в методику обучения. *Цель статьи* – оценить уровень удовлетворенности студентов педагогических направлений подготовки качеством развития цифровых компетенций с элементами электронного обучения.

Материалы и методы. В онлайн-опросе приняли участие 40 студентов педагогических направлений подготовки Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в г. Нерюнгри (Российская Федерация). За основу нашего исследования были взяты данные анкеты по внедрению электронного обучения, описанные А.В. Дорофеевым и Т.Г. Корчагиной. Использовался описательный метод, а также элементы сравнительно-сопоставительного метода.

Результаты исследования. Уровнем организации электронного обучения в Техническом институте (филиале) СВФУ удовлетворены 75% студентов, обучающихся на педагогических направлениях подготовки. Исследование показало достаточно высокую оценку внедренному формату обучения благодаря использованию преподавателями новых цифровых инструментов. Согласно результатам анкетирования, 67,5% студентов проявили заинтересованность в использовании цифровых образовательных ресурсов в обучении филологии. Они подчеркнули удобство доступа к информации (48,7%), возможность индивидуализации учебного процесса (85%).

Выводы. Достижение студентами необходимого уровня цифровой компетентности предполагает не только ведение образовательной деятельности в цифровой среде, но и осуществление правильного выбора цифровых инструментов в соответствии с применяемыми методами. Использование описываемых цифровых образовательных ресурсов позволит студентам не только эффективно учиться, но и подготовиться к профессиональной деятельности в сфере филологии, где владение современными технологиями играет все более значимую роль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

цифровизация образования, электронное обучение, информационные ресурсы, педагогический эксперимент, методика преподавания, цифровые инструменты, поколение Z, практикоориентированное обучение

Для цитирования: Яковлева Л. А. Оценка удовлетворенности студентов педагогических направлений подготовки качеством развития цифровых компетенций с элементами электронного обучения // Перспективы науки и образования. 2025. № 1. С. 92–104. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.6>

Поступила: 03.07.2024 | Одобрена: 11.12.2024 | Опубликована: 28.02.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Assessment of students' satisfaction with the quality of the development of digital competencies with elements of e-learning in pedagogical areas

L.A. YAKOVLEVA

ABSTRACT

Introduction. In the modern educational space, there is a need for future teachers who are ready to use digital technologies that are already actively used by school students. The assessment of satisfaction with the quality of e-learning determines the strength of the developed competencies, and also allows you to make adjustments to the teaching methodology. *The article aims* to assess the level of satisfaction of students of pedagogical directions with the quality of development of digital competencies with elements of e-learning.

Materials and methods. 40 students of pedagogical training areas of the Technical Institute (branch) took part in the online survey Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov in Neryungri (Russian Federation). Our study was based on the data from the questionnaire on the implementation of e-learning, described by A.V. Dorofeev and T.G. Korchagina [12]. The descriptive method was used, as well as elements of the comparative method.

The results of the study. The level of organization of e-learning at the Technical Institute (branch) NEFU is satisfied with 75% of students studying in pedagogical areas of training. The study showed a fairly high assessment of the implemented learning format due to the use of new digital tools by teachers. According to the survey results, 67.5% of students expressed interest in using digital educational resources in teaching philology. They emphasized the convenience of access to information (48.7%), the possibility of individualizing the educational process (85%).

Conclusions. Achieving the necessary level of digital competence by students involves not only conducting educational activities in a digital environment, but also making the right choice of digital tools in accordance with the methods used. The use of the described digital educational resources will allow students not only to study effectively, but also to prepare for professional activity in the field of philology, where the possession of modern technologies plays an increasingly important role.

KEYWORDS

digitalization of education, e-learning, information resources, pedagogical experiment, teaching methods, digital tools, generation Z, practice-oriented training

For Citation: Yakovleva, L. A. (2025). Assessment of students' satisfaction with the quality of the development of digital competencies with elements of e-learning in pedagogical areas. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (1), 92–104. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.6>

Received: 3 July 2024 | Approved: 11 December 2024 | Published: 28 February 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Цифровизация является одним из ключевых трендов в современном образовании. Процесс внедрения цифровых технологий в образовательный процесс позволяет повышать эффективность обучения и улучшать качество образования. С другой стороны, применение цифровых технологий, как отмечают педагоги [1; 2], на современном этапе чаще носит спорадический, методически невыверенный, психологически неуверенный характер, особенно в высшем образовании. Тем не менее, кардинальные изменения, происходящие в социально-экономической и политической жизни во всем мире и в нашей стране, в частности, заставили педагогическое сообщество сначала полностью погрузиться в электронное дистанционное обучение, а затем осмыслить данный процесс, его основные риски [3]. Пришло время всестороннего анализа, критического осмысления, вдумчивого использования имеющихся цифровых инструментов.

В сентябре 2023 года ЮНЕСКО (организация по образованию, науке и культуре ООН) заявила в докладе о глобальном мониторинге образования. Признавая важность овладения в современном мире цифровыми компетенциями, ЮНЕСКО отмечает также и основные направления, в которых еще необходима дальнейшая работа. Так, в качестве несомненных достоинств электронного образования авторы доклада называют следующее: доступность получения образования для лиц с инвалидностью; в странах, где нет очных учебных заведений, либо где наблюдается острая нехватка педагогов; доступ к качественным образовательным ресурсам (оцифрованным учебникам, онлайн-библиотекам, платформам с бесплатными курсами); обучение во время чрезвычайных ситуаций (переход на дистант не позволил «провалиться» учебный процесс во время пандемии, вооруженных конфликтов); тренировка необходимых навыков, а также улучшение в сфере управления образованием. Однако авторы доклада, признавая несомненные преимущества дистанционного образования, уделяют внимание следующим проблемам: во-первых, цифровое образовательное пространство может усилить неравенство (отсутствие необходимого оборудования, устойчивой сети Интернет повлечет за собой невозможность приобретать новые знания), во-вторых, неготовность образовательных систем к переходу на онлайн-обучение (недостаточная методическая подготовка педагогов, отсутствие большого опыта работы в сфере цифровых технологий) [4].

Несмотря на то, что в последние годы в Российской Федерации были инициированы проекты, направленные на развитие цифрового образовательного пространства (национальный проект «Образование» (2018 г.) [5]; федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (2019 г.) [6]; обновленная государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (2019 г.) [7]; обновленная национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (2023 г.) [8]), образовательное пространство до 2020 года долго раскачивалось, прежде чем было вынуждено полностью погрузиться в цифровой контент.

Так, в 2011 году в связи с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты в Техническом институте (филиале) Северо-Восточного федерального университета все учебно-методические материалы были переведены на цифровую образовательную платформу Moodle. Требования к структуре и содержанию электронных учебно-методических комплексов дисциплин были прописаны в нормативных документах Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ГОС/ФГОС ВПО, Инструктивного письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.04.2006 №02-55-77 ин/ак [9], Приказа Минобрнауки России от 06.05.2005 №137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» [10]. Электронные учебно-методические комплексы дисциплин и практик были разработаны преподавателями вуза с целью оказания методической помощи, основная цель – помочь студенту перейти от деятельности, выполняемой под руководством преподавателя, к активной самостоятельной работе. Поэтому ЭУМКД были оснащены не только рабочей программой, конспектами лекций, планами практических/семинарских занятий, но и подробными методическими рекомендациями по выполнению любой самостоятельной работы студентов, с алгоритмами, планами анализа, образцами выполнения заданий, с критериями оценок, графиками предоставления СРС и пр.

В современных же реалиях использование цифровых образовательных ресурсов в вузах становится все более актуальной темой. Это связано, на наш взгляд, с несколькими факторами. Современные студенты (принадлежащие к так называемому поколению Z, для которого харак-

терно, в первую очередь, клиповое мышление [11]) привыкли к использованию цифровых технологий в повседневной жизни, а технологии в образовательном процессе помогут усваивать новый теоретический, а также практический материал. Следовательно, внедрение цифровизации в вузах позволит сделать образование более доступным, интерактивным и эффективным. Кроме того, электронное обучение может трансформировать учебный процесс, подстраиваясь и адаптируясь под каждого конкретного обучающегося, тем самым достигая персонализированного обучения. С помощью цифровых ресурсов студенты получают доступ к большому объему информации, могут проходить обучение в удобное время и самостоятельно проверять сформированность умений. Таким образом, актуальность научного исследования по внедрению цифровизации в вузах обусловлена необходимостью улучшения качества образования, повышения эффективности работы вуза.

Актуальность подобного рода исследований подтверждается также большим количеством научных исследований, всколыхнувших педагогическую общественность, причем следует отметить, что интерес к теме не только сходит на нет, а, наоборот, повышается. Так, авторы статьи А.В. Дорофеев и Т.Г. Корчагина отмечают в качестве достоинств дистанционного обучения гибкость в освоении образовательной программы, поскольку обучающиеся не привязаны строго к месту и времени освоения учебного материала. В статье анализируются результаты проведенного опроса среди студентов, в итоге исследователи приходят к выводу, что эффективными формами являются короткие видеолекции и интернет-тренажеры [12].

В своем исследовании Н.П. Дедов и И.В. Кохова анализируют современную ситуацию в системе высшего образования, называя ее нестабильной, неопределенной и вариативной. В условиях постоянно меняющейся реальности, по мнению авторов статьи, необходимо уметь лавировать в цифровом пространстве как студентам (им значительно проще), так и преподавателям (в силу ригидности мышления испытывают трудности). Таким образом, в новых условиях неопределенности формируется высокая степень креативности, стратегического видения процесса [13].

Е.И. Казакова в работе поднимает достаточно актуальную проблему методической грамотности самих педагогов: «Сегодня педагог все время находится в догоняющей позиции, а надо, чтобы он не только владел технологией создания учебных презентаций и навыками работы с интерактивной доской, а вступал в научные и методические коллаборации с коллегами по всему миру; осваивал тренажеры, которые помогают ученику готовиться к бесконечным ВПР, ЕГЭ, ГИА; был уверенным пользователем; выступал в роли агрегатора, собирающего и выбирающего лучшие ресурсы для своих учеников» [14, с. 11].

Одним из путей выхода, как считают О.Б. Даутова, Е.Ю. Игнатьева, О.Н. Шилова, является переход на смешанное обучение, которое позволит снизить риски, нивелировать многие проблемные вопросы [15].

Следовательно, в современных условиях преподавателю вуза необходимо понимать, как встроить в традиционную методику цифровой компонент (как правильно использовать и адаптировать под конкретные образовательные задачи), а также необходимо продумать, каким способом сформировать цифровые компетенции у студентов [16].

Цель исследования – оценить уровень удовлетворенности студентов педагогических направлений качеством развития цифровых компетенций с элементами электронного обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Результаты применяемых методов социального исследования (анкетирования, интервьюирования, организации фокус-групп) студентов по внедрению цифровых образовательных ресурсов являются репрезентативным показателем современных тенденций в сфере образования.

За основу нашего исследования были взяты данные анкеты по внедрению электронного обучения, используемые А.В. Дорофеевым и Т.Г. Корчагиной [12]. В начале 2023-2024 учебного года был проведен онлайн-опрос среди студентов Технического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в г. Нерюнгри. В опросе приняли

участие 40 студентов с первого по четвертый курс гуманитарного направления (направления подготовки 45.03.01 – «Филология», профиль «Отечественная филология (Русский язык и литература)» и 44.03.05 – «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль «Дошкольное образование и начальное образование»). Возраст анкетированных составил от 17 до 22 лет. Анкетирование проводилось при помощи программы «Анкетолог» (<https://anketolog.ru/survey/manage/info/762770>).

Программа позволяет проводить онлайн-опросы и проводить самостоятельные исследования. Результаты опроса доступны в форматах PDF, WORD, EXCEL, SPSS, имеется возможность наглядно просмотреть в графиках и диаграммах. Респондентам была выслана активная ссылка для распространения в группах, социальных сетях, электронных письмах. Студенты могли также перейти на страницу онлайн-опроса посредством сканирования QR-кода (см. рис. 1).

Рисунок 1 Сбор ответов

Опрос позволил сформировать полное представление, насколько студенты удовлетворены внедрением электронного обучения. Анкета включает шесть вопросов, направленных на выявление уровня мотивации студентов, доступности учебного материала, применения форм и приемов обучения, оценки качества электронного обучения (см. рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате анализа проведенного опроса можно сделать следующие выводы.

На вопрос, каким образом усваивается информация, полученная на онлайн-лекции, подавляющее большинство студентов (34 ответа, что составило 85%) ответило, что материал усваивается так же, как на очном занятии. Остальные студенты (9 – 22,5 %) выбрали вариант «усваивается хуже, чем на очном занятии». Вариант «практически не усваивается» не был выбран ни одним респондентом (см. рис. 3). Считаем, что это неплохой результат, однако необходимо принять соответствующие меры по повышению уровня усвоения учебной информации онлайн.

В ходе беседы выяснилось, что некоторые студенты периодически сталкиваются с техническими проблемами при онлайн-обучении (закончился лимит Интернет-трафика, был вынужден выехать за город, поэтому сеть нестабильна; вышел из строя планшет / смартфон), кроме того, некоторые студенты испытывают психологическое сопротивление, не могут настроиться на дистанционное обучение. Как отмечают исследователи, для успешного прохождения онлайн-курсов необходим высокий уровень самоорганизации и самодисциплины, который, как правило, зависит от возраста (повышается к 25-30 годам) [18], мотивационную основу действия можно сформировать в ходе работы над проектом [21]. В зарубежных изданиях в научную парадигму введен термин саморегулируемое обучение, означающий активную роль студента в процессе обучения, в котором он становится соавтором своего процесса обучения с профессионалом [23].

Рисунок 2 Статистика по источникам за неделю

Рисунок 3 Степень усвоения учебного материала (кол-во ответов)

Что касается методического сопровождения онлайн-лекции, 32 ответа (что соответствует 80% опрошенных) было получено о параллельном использовании преподавателем интерактивных слайдов, 18 ответов (45%) – преподаватель читал лекцию, поясняя иллюстративным материалом и 9 ответов (22,5%) – с использованием графического планшета или онлайн-доски (см. рис. 4).

Мы считаем, это неплохой показатель, поскольку большинство студентов отмечает активные формы проведения лекционных занятий. При чтении лекций преподаватели института используют презентационные материалы, что позволяет активизировать внимание студентов, вовлечь

их в конструктивный диалог, обсуждение теоретического материала. Кроме того, при переходе на обучение в формате онлайн, на наш взгляд, необходимо пересмотреть методику традиционной лекции. Если при очном чтении лекции преподаватель имеет возможность устанавливать зрительный контакт, менять интонационный рисунок речи, контролировать внимание студентов, то педагог, ведущий лекции онлайн, лишен этого. Поэтому, как мы думаем, преподавателям необходимо максимально продумывать как структуру предстоящего занятия (возможен прием чередования теоретического материала с практическими заданиями, в конце лекции эффективны небольшие опросы в тестовой форме), так и содержание лекции (на этом этапе следует осуществить поиск интересной для студентов информации, проведения параллелей с практической деятельностью, будущей профессиональной работой, продумать прием использования сторителлинга). Таким образом, схема занятий «видеолекция + практические занятия + тест» может подготавливать студентов к переходу с дистанционного обучения на полностью электронное, более самостоятельное обучение [19].

Рисунок 4 Методика проведения онлайн-лекции (кол-во ответов)

Кроме того, студент как будущий педагог должен понимать, какими новыми информационными инструментами можно пользоваться, организуя лекционные занятия. Для того чтобы не потеряться в большом потоке информации, критически и ответственно оценивать ее, студенты должны овладеть навыками работы с информационной грамотностью (information literacy [24]).

Преподаватели ТИ (ф) СВФУ используют, например, на занятиях технологии создания интерактивной презентации при помощи сервиса создания интерактивных образовательных ресурсов и инфографики genially (<https://www.genial.ly/>). Сервис позволяет создавать видеопрезентации, интерактивные онлайн презентации, тесты.

При помощи сервиса AhaSlides (<https://ahaslides.com/ru/>) стало возможным добавить интерактив в презентацию, созданную в ставшей традиционной программе PowerPoint.

Дистанционная лекция, на наш взгляд, должна располагать к взаимодействию преподавателя со студентами, представлять собой диалог, а не монолог, не статичный показ контента. С внедрением цифровых технологий у преподавателя расширяются возможности преподнесения нового сложного теоретического материала в доступной форме. В отдельных случаях в лекцию целесообразно включить анимацию, созданную, например, при помощи приложений Folioscore или Объясняшки. Кроме того, разнообразить традиционную вузовскую лекцию могут видеофрагменты, записанные с помощью различных видеоредакторов.

Что касается методики проведения онлайн-лекций, преподаватели в зависимости от уровня подготовки студентов, специфики дисциплины, курса обучения практикуют проведение «лекций вдвоем». Следует отметить, что такой формат лекций пользуется популярностью в студенческой среде, им нравится примерять роль педагога, особенно в преддверии педагогической практики. Как отмечают исследователи [17], психологическими особенностями молодых людей поколения Z являются проявление эмпатии, взаимопонимания, желания открыто делиться информацией. Данные поведенческие схемы особенно ярко проявляются среди студентов, выбравших педагогические направления подготовки.

При ответах на третий вопрос 21 студент (52,5%) отметил, что на занятиях в дистанционном формате удается следить за логикой изложения материала. Равное количество ответов (по 12, что составляет 30%) было отдано вариантам «удается лучше усваивать материал, когда преподаватель ведет диалог с аудиторией» и «сложно сосредотачиваться и концентрироваться на новом материале» (см. рис. 5).

Рисунок 5 Степень усвоения учебного материала (кол-во ответов)

Ответы на данный вопрос демонстрируют достаточно высокий уровень усвоения учебного материала, однако четвертая часть студентов, выявленная еще в ответе на первый вопрос, испытывает затруднения в сосредоточенности и концентрации внимания.

Следующий вопрос еще раз подтверждает мысль о том, что четверть опрошенных – 11 студентов (27,5%) выбрали в связи со сложностями воспринимать онлайн-обучение очный формат лекций (см. рис. 6). Остальные респонденты в подавляющем большинстве выбрали бы при выборе разных форматов обучения дистанционный формат онлайн-лекции и возможность задавать вопросы преподавателю в реальном времени (25 ответов, что составило 62,5% опрошенных), либо с возможностью задавать вопросы в чате (16 ответов, 40%).

Таким образом, анализируя ответы на четвертый вопрос, в очередной раз констатируем достаточно высокий процент студентов, готовых к переходу на электронное обучение, но в то же время необходимо принимать во внимание некоторый процент обучающихся, которые выбрали бы очный формат.

Рисунок 6 Выбор формата обучения (кол-во ответов)

Ответы на последний вопрос ожидаемы, они распределились следующим образом: для 51,28% опрошенных предпочтительнее смешанный формат обучения, для 48,72% дистанционный, поскольку студенты обладают возможностями планирования личного времени, и только 15,38% респондентов выбрали вариант очного формата (см. рис. 7).

Рисунок 7 Предпочтительный формат обучения (кол-во ответов)

Следующий вопрос был сформулирован в открытом формате, нам было интересно узнать, какими цифровыми образовательными ресурсами пользуются студенты (см. рис. 8).

Большинство студентов, отвечая на данный вопрос, указали электронную образовательную систему Moodle (8 студентов), используемую в институте в качестве основной образовательной платформы. Многие (5 студентов) вспомнили программу Zoom, на которой в подавляющем большинстве велось обучение в период пандемии. Два студента указали сайт Грамота.ру, хотя на практических занятиях по русскому языку обращение к этому источнику информации бывает достаточно часто. Студенты вспомнили также электронные библиотечные системы, программу проверки текстов на оригинальность, хранилище научных трудов (статей, монографий, диссертаций, сборников научных конференций), программы для написания интерактивных диктантов. Ответы некоторых студентов были сформулированы достаточно общо (интернет-сайты, программы и приложения, видеолекции без конкретного указания на источник информации). При беседе студенты назвали популярные социальные сети, отметили некоторые блоги, посвященные популяризации русского языка среди населения, что также позволяет им стать активным участником в производстве новых знаний [20]. Вслед за исследователями назовем такой формат обучения мобильным (m-learning) [22].

Рисунок 8 Использование ЦОР

С целью повышения уровня цифровой грамотности в 2023-2024 учебном году в институте была внедрена обязательная для всех студентов первого курса дисциплина «Введение в сквозные цифровые технологии», целью которой является формирование навыка практического использования современных программно-технических средств для работы с информационными потоками в своей профессиональной деятельности. Кроме того, в 2022 году на направлении подготовки «Филология» («Отечественная филология (русский язык и литература)») читается курс «Принципы организации работы с электронными ресурсами», закладывающая основы работы по планированию, подготовке и созданию ЭОР в школе.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенное нами исследование расходится с данными, полученными в период пандемии [25]. При ответе на вопрос об удовлетворенности процессом обучения в дистанционном формате утвердительно ответили 23,6% респондентов. Это, на наш взгляд, объясняется неготовностью педагогического сообщества на тот момент мгновенно отреагировать на запросы времени. Однако переориентация преподавателей на онлайн-обучение позволило в кратчайшие сроки нарастить потенциал педагогов, которые начали использовать новые инструменты дистанционного обучения [28].

Согласимся с мнением исследователей, считающих, что в формировании «цифровых» компетенций у студентов должно преобладать практикоориентированное обучение, при котором к образовательному процессу привлекаются все заинтересованные стороны [26]. Некоторые цифровые технологии, представленные в процессе исследования, находят отражение в работах С. Шмачилиной-Цибенко (тестирование, практикоориентированные задания, аналитические отчеты) [27], А. Барун (видеолекции, видеофильмы, онлайн-тесты, онлайн-задания для самостоятельной работы, онлайн-консультации и т.д.) [30].

В целом исследование позволило обосновать соображение о том, что для успешной профессиональной деятельности будущему педагогу важно овладеть опытом научно-методического сопровождения образовательного процесса с помощью электронных ресурсов еще в период профессиональной подготовки [29].

ВЫВОДЫ

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы:

1. Уровнем организации электронного обучения в Техническом институте (филиале) СВФУ удовлетворены 75% студентов, обучающихся на педагогических направлениях подготовки. 85% обучающихся считают, что теоретический материал при обучении онлайн усваивается так же, как на очных занятиях. В ходе устного опроса как положительный момент студенты отметили доступность обучения в период длительных больничных, во время отпуска по уходу за ребенком, во время выезда в другой город. Во многом столь высокий процент опрошенных обусловлен высоким уровнем владения преподавателями института методикой дистанционного обучения. Преподаватели используют возможности электронного обучения, применяя современные цифровые инструменты.

2. Четверть студентов все же отмечает затруднения в обучении в электронном формате. Обучающиеся говорят о недостаточно высоком уровне самоорганизации, неумении управлять временем, в качестве причин также фигурирует ответ о нестабильном интернете, технических сбоях и т.д.

3. Использование цифровых образовательных ресурсов в обучении студентов-филологов представляет собой гибкую методическую составляющую, которая помогает интегрировать цифровые технологии в будущую педагогическую практику. Исследование позволило переосмыслить педагогические подходы к преподаванию языковых дисциплин, скорректировать рабочие программы и цифровые комплексы дисциплин. Результаты подчеркивают важность применения комплексного подхода к обучению будущих педагогов, который заключается в синтезе практикоориентированного, саморегулируемого и индивидуально-личностного подходов к обучению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Университетские преподаватели и цифровизация образования: накануне дистанционного форс-мажора / Р. Н. Абрамов, И. А. Груздев, Е. А. Терентьев [и др.] // Университетское управление: практика и анализ. 2020. Т. 24, № 2. С. 59–74. doi: 10.15826/umpra.2020.02.014.
2. Гучетль И.Н., Манченко Т.В. Актуальные направления цифровой трансформации образования // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2022. Т. 14, № 2. С. 32–39. doi: 10.47370/2078-1024-2022-14-2-32-39.
3. Прохорова М.П., Лебедева Т.Е., Ксенофонтова А.И. Риски цифровизации в профессиональном образовании // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 66-3. С. 236–240.
4. Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms? Paris: UNESCO, 2023. 526 p. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723> (дата обращения: 03.07.2024).
5. Национальный проект «Образование» https://edu.gov.ru/application/frontend/skin/default/assets/data/national_project/main/ (дата обращения: 10.06.2024).
6. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» <https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/> (дата обращения: 10.06.2024).
7. Государственная программа РФ «Развитие образования» <https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513a2c02086a3/download/1337/?ysclid=lx78jtkou1970010> (дата обращения: 10.06.2024).
8. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/> (дата обращения: 10.06.2024).
9. Инструктивное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.04.2006 №02-55-77 ин/ак. URL: <https://base.garant.ru/6324186/?ysclid=lymmp1bvco95378225> (дата обращения: 13.07.2024).
10. Приказ Минобрнауки России от 06.05.2005 №137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий». URL: <https://base.garant.ru/188453/?ysclid=lymmtjtpkm992521055> (дата обращения: 13.07.2024).
11. Толстикова И.И., Игнатъева О.А., Кондратенко К.С., Плетнев А.В. Коммуникативные компетенции поколения Z и выбор формата обучения в контексте цифровизации // International Journal of Open Information Technologies. 2022. Vol. 10. No 11. Pp 60–69.
12. Дорофеев А. В., Корчагина Т. Г. Интерактивная дидактическая поддержка студентов в цифровой образовательной среде // Перспективы науки и образования. 2023. № 4 (64). С. 40–53. doi: 10.32744/pse.2023.4.3
13. Дедов Н. П., Кохова И. В. Актуальные проблемы цифровой адаптации в высшей школе в условиях неопределенности // Вестник евразийской науки. 2023. Т. 15. № 2.
14. Казакова Е. И. Цифровая трансформация педагогического образования // Ярославский педагогический вестник. 2020. № 1 (112). С. 8–14. doi: 10.20323/1813-145X-2020-1-112-8-14.
15. Даутова О.Б. Массовый формат смешанного обучения как движение к цифровой трансформации образования / О.Б. Даутова, Е.Ю. Игнатъева, О.Н. Шилова // Непрерывное образование: XXI век. 2020. Вып. 3 (31). doi: 10.15393/j5.art.2020.6045.
16. Москалев М. Г., Носова А. Д., Газизов Т. Т. Цифровые образовательные ресурсы в работе педагога // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2022. Вып. 2 (220). С. 77–85. <https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-2-77-85>.
17. Twenge J.M. iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy-and Completely Unprepared for Adulthood – and What That Means for the Rest of Us. New York: Atria Books, 2017. 342 p.
18. Kaplan A.M., Haenlein M. Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster// Business Horizons. Vol. 59. Issue 4. July–August 2016. Pp. 441–450. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.03.008>
19. Muñoz-Merino P.J., Ruipérez-Valiente J.A., Alario-Hoyos C., Pérez-Sanagustín M., Delgado Kloos C. Precise Effectiveness Strategy for analyzing the effectiveness of students with educational resources and activities in MOOCs // Computers in Human Behavior. Vol. 47. June 2015. Pp. 108–118. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.003>
20. Hamid S., Waycott J., Kurnia Sh., Chang Sh. Understanding students' perceptions of the benefits of online social networking use for teaching and learning // The Internet and Higher Education. Vol. 26. July 2015. P. 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.004>
21. Kasumi H. Student Motivation and Learning: The Impact of Collaborative Learning in English as Foreign Language Classes / H. Kasumi, M. Xhemaili // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2023. Vol. 11, No. 2. P. 301–309. DOI: 10.23947/2334-8496-2023-11-2-301-309
22. Al Masarweh M., Afandi W. Investigating Factors M-Learning Acceptance and Use for Distance Learning Students in Higher Education // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2022. Vol. 10. No. 3. P. 117–128. DOI 10.23947/2334-8496-2022-10-3-117-128
23. Gomerčić L., Lepičnik Vodopivec Ju. Encouraging Self-Regulated Learning in Kindergarten // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2022. Vol. 10. No. 2. P. 111–120. DOI: 10.23947/2334-8496-2022-10-2-111-120
24. Pechinkina O., Vepreva T. Information Literacy in Learning Academic Writing // International Journal of Media and Information Literacy. 2023. No. 8(1). P. 168–177. DOI: 10.13187/ijmil.2023.1.168
25. Kozyreva A., Nadtocka R. Using digital technologies to create equal opportunities in higher education in the

- Russian Federation: COVID-2019 lessons // E3S Web of Conferences, Yekaterinburg: EDP Sciences. 2020. P. 09035. DOI: 10.1051/e3sconf/202020809035
26. Plaskova N., Bychkova S. M., Elyashev D. V. The use of digital technologies in the preparation of accountants in agricultural universities // E3S Web of Conferences: International Scientific and Practical Conference "Priority Directions of Complex Socio-Economic Development of the Region" (PDSED 2023), Urgench, Uzbekistan, EDP science, 2023. P. 09002. DOI: 10.1051/e3sconf/202344909002
 27. Shmachilina-Tsibenko S., Morozova O., Ozhogova E., Yakubenko O., Vorobyova S. Evaluation of students' educational results in the process of psychological and pedagogical training // E3S Web of Conf., 381 (2023) 01091. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101091>
 28. Vidrevich M., Pervukhina I. Professional Training Scheme in USUE: COVID-19 Pandemic Impact // SHS Web Conf. 99 01034 (2021). DOI: 10.1051/shsconf/20219901034
 29. Gruzdova I., Emelyanova T., Oshkina A. Scientific and methodological support of future educators by means of distance education // SHS Web Conf., 128 (2021) 05010. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202112805010>
 30. Barun A., Hryshanava N., Vashchanka S., Andryewskaja S. The use of new pedagogical practices and modern technologies to increase the competence level of I and II stage students of the specialty "Physical Training" of Polotsk State University // BIO Web Conf., 29 (2021) 01017. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20212901017>

REFERENCES

1. Abramov R. N., Gruzdev I. A., Terentyev E. A. [et al.]. University teachers and digitalization of education: on the eve of remote force majeure. *University management: practice and analysis*, 2020, vol. 24, no. 2, pp. 59-74. doi: 10.15826/umpa.2020.02.014
2. Guchetl I.N., Manchenko T.V. Actual directions of digital transformation of education. *Bulletin of the Maikop State Technological University*, 2022, vol. 14, no. 2, pp. 32-39. doi: 10.47370/2078-1024-2022-14-2-32-39
3. Prokhorova M.P., Lebedeva T.E., Ksenofontova A.I. Risks of digitalization in vocational education. *Problems of modern pedagogical education*, 2020, no. 66-3, pp. 236-240.
4. Global Education Monitoring Report, 2023: Technologies in education: a tool on whose terms? Paris: UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385723> (accessed 03 July 2024)
5. National project «Education». Available at: https://edu.gov.ru/application/frontend/skin/default/assets/data/national_project/main/ (accessed 10 June 2024)
6. Federal project «Digital Educational Environment». Available at: <https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/> (accessed 10 June 2024)
7. The State program of the Russian Federation «Development of education». Available at: <https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513a2c02086a3/download/1337/?ysclid=ix78jtkou1970010> (accessed 10 June 2024)
8. National Program «Digital Economy of the Russian Federation». Available at: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/> (accessed 10 June 2024)
9. Instruction letter of the Federal Service for Supervision of Education and Science dated 04/17/2006 No. 02-55-77 in/ak. Available at: <https://base.garant.ru/6324186/?ysclid=lymmp1bvco95378225> (accessed 13 July 2024)
10. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated 05/06/2005 No.137 «On the use of distance learning technologies». Available at: <https://base.garant.ru/188453/?ysclid=lymmtjtpkm992521055> (accessed 13 July 2024)
11. Tolstikova I.I., Ignatieva O.A., Kondratenko K.S., Pletnev A.V. Communicative competencies of generation Z and the choice of learning format in the context of digitalization. *International Journal of Open Information Technologies*, 2022, vol. 10, no. 11, pp 60-69.
12. Dorofeev A.V., Korchagina T. G. Interactive didactic support for students in the digital educational environment. *Perspectives of science and education*, 2023, no. 4 (64), pp. 40-53. doi: 10.32744/pse.2023.4.3
13. Dedov N. P., Kochova I. V. Actual problems of digital adaptation in higher education in conditions of uncertainty. *Bulletin of Eurasian Science*, 2023, vol. 15, no. s2.
14. Kazakova E. I. Digital transformation of pedagogical education. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 2020, no. 1 (112), pp. 8-14. doi: 10.20323/1813-145X-2020-1-112-8-14
15. Dautova O.B., Ignatieva E.Y., Shilova O.N. The mass format of mixed learning as a movement towards digital transformation of education. *Continuing education: XXI century*, 2020, issue 3 (31). doi: 10.15393/j5.art.2020.6045
16. Moskalev M. G., Nosova A.D., Gazizov T. T. Digital educational resources in the work of a teacher. *Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University*, 2022, issue 2 (220), pp. 77-85. <https://doi.org/10.23951/1609-624X-2022-2-77-85>
17. Twenge J.M. iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy-and Completely Unprepared for Adulthood – and What That Means for the Rest of Us. New York, Atria Books, 2017. 342 p. (in Eng.)
18. Kaplan A.M., Haenlein M. Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster. *Business Horizons*, 2016, vol. 59, issue 4, July–August, pp. 441-450. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2016.03.008>
19. Muñoz-Merino P.J., Ruipérez-Valiente J.A., Alario-Hoyos C., Pérez-Sanagustín M., Delgado Kloos C. Precise

- Effectiveness Strategy for analyzing the effectiveness of students with educational resources and activities in MOOCs. *Computers in Human Behavior*, 2014, vol. 47, June, pp. 108-118. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.003>
20. Hamid S., Waycott J., Kurnia Sh., Chang Sh. Understanding students' perceptions of the benefits of online social networking use for teaching and learning. *The Internet and Higher Education*, 2015, vol. 26, pp. 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.004>
 21. Kasumi H., Xhemaili M. Student Motivation and Learning: The Impact of Collaborative Learning in English as Foreign Language Classes. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2023, vol. 11, no. 2, pp. 301-309. DOI: 10.23947/2334-8496-2023-11-2-301-309
 22. Al Masarweh M., Afandi W. Investigating Factors M-Learning Acceptance and Use for Distance Learning Students in Higher Education. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2022, vol. 10, no. 3, pp. 117-128. DOI: 10.23947/2334-8496-2022-10-3-117-128
 23. Gomerčić L., Lepičnik Vodopivec Ju. Encouraging Self-Regulated Learning in Kindergarten. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2022, vol. 10, no. 2, pp. 111-120. DOI 10.23947/2334-8496-2022-10-2-111-120
 24. Pechinkina O., Vepreva T. Information Literacy in Learning Academic Writing. *International Journal of Media and Information Literacy*, 2023, no. 8(1), pp. 168-177. DOI 10.13187/ijmil.2023.1.168
 25. Kozyreva A., Nadtoka R. Using digital technologies to create equal opportunities in higher education in the Russian Federation: COVID-2019 lessons. *E3S Web of Conferences*, Yekaterinburg, EDP Sciences, 2020, p. 09035. DOI 10.1051/e3sconf/202020809035
 26. Plaskova N., Bychkova S. M., Elyashev D. V. The use of digital technologies in the preparation of accountants in agricultural universities. *E3S Web of Conferences: International Scientific and Practical Conference "Priority Directions of Complex Socio-Economic Development of the Region" (PDSSED 2023)*, Urgench, Uzbekistan, EDP science, 2023, P. 09002. DOI 10.1051/e3sconf/202344909002
 27. Shmachilina-Tsibenko S., Morozova O., Ozhogova E., Yakubenko O., Vorobyova S. Evaluation of students' educational results in the process of psychological and pedagogical training. *E3S Web of Conf.*, 381 (2023) 01091. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101091>
 28. Vidrevich M., Pervukhina I. Professional Training Scheme in USUE: COVID-19 Pandemic Impact. *SHS Web Conf.* 99 01034 (2021). DOI: 10.1051/shsconf/20219901034
 29. Gruzdova I., Emelyanova T., Oshkina A. Scientific and methodological support of future educators by means of distance education. *SHS Web Conf.*, 128 (2021) 05010. DOI: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202112805010>
 30. Barun A., Hryshanava N., Vashchanka S., Andryewskaja S. The use of new pedagogical practices and modern technologies to increase the competence level of I and II stage students of the specialty "Physical Training" of Polotsk State University. *BIO Web Conf.*, 29 (2021) 01017. DOI: <https://doi.org/10.1051/bioconf/20212901017>

Автор**Яковлева Любовь Анатольевна**

(Россия, г. Якутск)

Доцент, кандидат филологических наук

Технический институт (филиал) в г. Нерюнгри

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.

Аммосова

E-mail: yakovlyubov@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0001-5526-9611

Author**Lyubov A. Yakovleva**

(Russia, Yakutsk)

Associate Professor, Cand. Sci. (Philol.)

Technical Institute (branch) in Neryungri city

M. K. Ammosov North-Eastern Federal University

E-mail: yakovlyubov@rambler.ru

ORCID ID: 0000-0001-5526-9611

Вклад автора

Яковлева Л. А.: концептуализация, методология, проведение исследования, создание рукописи и ее редактирование, визуализация

Author contribution

Lyubov A. Yakovleva: Conceptualization, Methodology, Investigation, Writing - Review & Editing, Visualization

© Яковлева Л. А., 2025

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

© Lyubov A. Yakovleva, 2025

The author declared no conflicts of interest